

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE FEIJÕES NA RESERVA EXTRATIVISTA ALTO JURUÁ

Bruno Antonio Lemos de Freitas¹, Amauri Siviero², Eduardo Pacca Luna Mattar³, Guiomar Almeida Sousa⁴ e Márcio Muniz Albano Bayma⁵

¹Bolsista de pós-doutorado - CNPq/FAPAC, Universidade Federal do Acre (UFAC) *campus* Rio Branco, Rodovia BR 364, Km 04 - Distrito Industrial, Rio Branco - AC, 69920-900, e-mail: bruno.freitas@ufac.br; ²Pesquisador da Embrapa Acre, Rodovia BR-364, Km 14, Rio Branco - AC, 69900-970, e-mail: amauri.siviero@embrapa.br; ³Docente da UFAC *campus* Rio Branco, e-mail: eduardo.mattar@ufac.br; ⁴Docente do Instituto Federal do Acre (IFAC) *campus* Rio Branco, Av. Brasil, 920 - Xavier Maia, Rio Branco – AC, e-mail: guiomar.sousa@ifac.edu.br; ⁵Analista da Embrapa Acre, e-mail: marcio.bayma@embrapa.br.

Resumo

O vale do Juruá possui alta diversidade de variedades crioulas, com destaque para o feijão comum (*Phaseolus vulgaris*) e o feijão caupi (*Vigna unguiculata*), principalmente, em Marechal Thaumaturgo. Com isso, objetivou-se analisar os aspectos socioeconômico da produção agrícola da Reserva Extrativista Alto Juruá com ênfase ao cultivo de feijões e ao consumo pela população. Para isso, foram realizados encontros com agricultores familiares e aplicados 30 questionários a fim de registrar as informações. Os resultados demonstram uma caracterização de agricultores familiares, em sua maioria, homens com baixa escolaridade, com ampla participação em associações ou cooperativa. Por fim, os agricultores da RESEX são extrativistas, principalmente, de açaí, patauí e buriti e observa-se a preocupação deles com ações conservacionistas como o pouso de terras. Na região, o feijão comum e o feijão caupi se destacam na produção juntamente com a mandioca e o milho.

Palavras-chave — feijão comum; *Phaseolus vulgaris*, feijão caupi, *Vigna unguiculata*, socioeconomia.

Abstract

The Juruá valley has a high diversity of landraces, with emphasis on beans (*Phaseolus vulgaris*) and cowpeas (*Vigna unguiculata*), mainly in Marechal Thaumaturgo. With this, the objective was to analyze the socioeconomic aspects of agricultural

production in the Alto Juruá Extractive Reserve with an emphasis on the cultivation of beans and consumption by the population. To this end, meetings were held with family farmers, and 30 questionnaires were administered to record the information. The results demonstrate a characterization of family farmers, the majority of whom are men with low education, with broad participation in associations or cooperatives. Finally, RESEX farmers extract mainly açaí, patauí and buriti and their concern with conservation actions such as land fallow can be observed. In the region, common beans and cowpeas stand out in production along with cassava and corn.

Key words — bean; *Phaseolus vulgaris*, cowpea bean, *Vigna unguiculata*, socioeconomic.

1. INTRODUÇÃO

O vale do Juruá possui alta diversidade de cultivares e variedades tradicionais de espécies alimentícias, além de ser um importante centro de conservação *on farm* de variedades tradicionais ou crioulas de muitas espécies alimentícias [1-7]. Grande parte da produção agropecuária é oriunda da agricultura familiar em áreas situadas na Reserva Extrativista Alto Juruá, a primeira Resex criada no Brasil e reconhecida internacionalmente.

Os sistemas agrícolas tradicionais (SAT), comuns na Resex Alto Juruá e em áreas mais remotas do estado do Acre, são aqueles que adotam variedades crioulas/locais, práticas agrícolas tradicionais, uso de resíduos orgânicos

como fertilizantes, implementos agrícolas adaptados à agricultura familiar e a maior parte das atividades do campo são desenvolvidas com mão de obra da família.

Os SATs da Resex Alto Juruá são praticados por ribeirinhos e antigos extrativistas locais, com forma de garantir o mínimo para a sua subsistência. As espécies agrícolas mais utilizadas em terra firme e várzeas são: arroz (*Oryza sativa* L.), feijões (*Phaseolus vulgaris* L. e *Vigna unguiculata* (L.) Walp.), milho (*Zea mays* L.), mandioca (*Manihot esculenta* Crantz), banana (*Musa* spp), além de espécies medicinais, ornamentais e de uso mágico [8]. Entre as principais espécies agrícolas manejadas pelos agricultores familiares locais destaca-se o cultivo do feijão comum (*P. vulgaris*) em terra firme e do feijão caupi (*V. unguiculata*) em praias.

A produção de feijões na região no Estado Acre, em especial na região do Juruá, tem apresentado declínio nos últimos anos [4;6] e para compreender os fatores que levam a essa queda, faz-se necessário compreender a socioeconomia da região e a importância desse alimento para a população. Dessa forma, com este trabalho, tem-se o objetivo de analisar os aspectos socioeconômico da produção agrícola da Reserva Extrativista Alto Juruá com ênfase ao cultivo de feijões e ao consumo pela população.

Com base nos assuntos abordados, a próxima seção se dedica a apresentar a metodologia utilizada nesta pesquisa.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Nesta pesquisa, adotou-se uma pesquisa de caráter quali-quantitativa que consistiu na realização de entrevistas junto às famílias de agricultores moradores da Reserva Extrativista Alto Juruá (Figura 1).

Figura 1. Reserva Extrativista Alto Juruá em destaque verde no mapa, em Marechal Thaumaturgo (amarelo) - Acre.

Ao todo foram pesquisadas seis comunidades situadas ao longo do rio Juruá onde foram aplicados 30 questionários semi-estruturados, após assinatura do termo de consentimento prévio pelos moradores concordando em participar da entrevista (Figura 2).

Figura 2. Aspectos da realização da pesquisa junto às famílias de agricultores da Reserva Extrativista Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil.

Na oportunidade foram registradas informações sociais da família como: gênero, escolaridade, idade, acesso aos meios de comunicação, nível de associativismo, tamanho da área de cultivo, espécies do extrativismo praticados pelos agricultores familiares, práticas agrícolas agroecológicas adotadas e culturas agrícolas mais exploradas, destacando a produção dos feijões. Os resultados da pesquisa de campo foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva.

Paralelamente as pesquisas de campo, foram realizados dois encontros coletivos com a presença de agricultores visando a apresentação e a sensibilização dos ouvintes pela equipe. O primeiro encontro foi realizado em novembro de 2022, no Mercado Municipal de Marechal Thaumaturgo com a participação da equipe, técnicos, autoridades locais e agricultores

familiares. O segundo encontro foi realizado em julho de 2023 e contou com a participação de agricultores associados da Coopersonhos. Uma parte das informações foi obtida na oportunidade da VI Festa do Feijão, realizada na cidade de Marechal Thaumaturgo (Figura 3).

Figura 3. Encontros com agricultores familiares da Reserva Extrativista do Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil.

Os dados obtidos nesta pesquisa serão discutidos na seção seguinte.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise das entrevistas junto aos 30 agricultores que responderam aos questionários aplicados foram demonstrados a seguir. Dentre os agricultores que se autointitularam como responsáveis pelo cultivo dos feijões e de outras espécies, 57% eram do sexo masculino e 43% do sexo feminino (Figura 4).

Figura 4. Gênero dos agricultores familiares da Reserva Extrativista Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil.

A faixa etária dos agricultores da pesquisa variou de 25 a 67 anos. E 77% dos agricultores entrevistados possuem idade acima dos 40 anos. Esses resultados estão bem próximos aos encontrados em pesquisas realizadas na Amazônia, cuja média encontra-se entre 40 e 60 anos [9,10].

Observou-se ainda que 27% dos agricultores não frequentaram a escola, 30% não completaram o ensino fundamental, 20% possuem apenas ensino fundamental completo, 10% não completaram o ensino médio e 13% possuem ensino médio completo. Nenhum dos agricultores informou ter ensino superior (Figura 5). A baixa escolaridade das pessoas é um fator limitante e que dificulta os agricultores no acesso a financiamentos e a inovações tecnológicas. Ademais, a escolaridade é um fator revelador de níveis de desenvolvimento socioeconômico do indivíduo e de uma sociedade [11].

Figura 5. Nível de escolaridade dos agricultores familiares da Reserva Extrativista Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil

A pesquisa revelou que 53% dos agricultores possuem celular; 40% responderam ter acesso à internet; 63% escutam rádio, com destaque para a

Rádio Juruá e 93% dos agricultores revelaram que assistem diariamente a televisão (Figura 6). Esses dados são importantes, pois demonstram ainda acesso regular à informação mais especializada. Destaca-se que o rádio ainda é um canal de comunicação importante para atingir o maior número de agricultores locais.

Figura 6. Acesso aos meios de comunicação de massa entre os agricultores familiares da Reserva Extrativista Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil.

Dos 30 agricultores entrevistados, observam-se que 70% deles participam de associação, 27% de alguma cooperativa e 10% participam das duas entidades ao mesmo tempo (Figura 7).

Figura 7. Participação dos agricultores familiares da Resex Alto Juruá em entidades associativas.

Silva [12], em pesquisa realizada no Alto Juruá, observou que 41,6% dos entrevistados estão associados em um grupo organizado. Esse modo de organização é importante para facilitar o acesso a programas sociais, seguros, compra e venda coletiva de produtos agropecuários.

Em relação às práticas extrativistas realizadas pelos agricultores foi registrado que: 17% extraem mel de apiários da região, 93% extraem o açaí (*Euterpe precatoria* Mart.), 60% exploram o buriti nativo (*Mauritia flexuosa* L.f.), 80% o patauá (*Oenocarpus bataua* Mart.) e 47% a bacaba (*Oenocarpus bacaba* Mart.). Outras espécies em menor percentagem foram também registradas como: coco (*Cocos nucifera* L.), cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K.Schum.) e banana (*Musa* spp.) (Figura 8).

Figura 8. Principais espécies e produtos do extrativismo explorados pelos agricultores familiares da Reserva Extrativista Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil.

Ao estudar a porção sudoeste do estado do Amazonas, no limite com o estado do Acre, ainda na Resex Alto Juruá, Silva [13] observou o extrativismo de cacau nativo (*Theobroma cacao* L) com expansão da produção com o plantio após o aumento da demanda e venda garantida.

Os resultados da pesquisa sobre utilização de práticas agroecológicas na região indicaram que os agricultores locais realizam: plantio em nível (47%), rotação de culturas (47%), pousio de áreas (93%), conservação de encostas (3%), reflorestamento de mata ciliar (3%) e manejo florestal (23%). Nenhum agricultor informou que tem preocupação em recuperar nascentes. (Figura 9).

Figura 9. Práticas agroecológicas realizadas pelos agricultores familiares da Reserva Extrativista Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil.

Em relação às espécies agrícolas mais exploradas para consumo e venda os agricultores destacaram: feijão comum – *P. vulgaris* (47%), feijão caupi - *V. unguiculata* (47%), milho – *Z. mays* (77%) e mandioca – *M. esculenta* (87%), conforme figura 10.

Figura 10. Espécies agrícolas anuais mais cultivadas pelos agricultores familiares da Reserva Extrativista Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo, Acre, Brasil.

No tocante as espécies agrícolas mais cultivadas, os resultados desta pesquisa se assemelham com aqueles publicados por Silva [13] e Siviero [1]. Ambos estudos revelaram que a região do Alto Juruá é caracterizada pelo cultivo de mandioca (*M. esculenta*) para produção de farinha, milho (*Z. mays*), melancia (*Citrullus*

lanatus), jerimum (*Cucurbita pepo* L.), maxixe (*Cucumis anguria*), banana (*Musa ssp.*) e feijões.

Em pesquisa, Fowler [7] destacou que a mandioca, dentro da agricultura das famílias Puyanawa do Alto Juruá, é o produto que tem maior contribuição na alimentação, além de possuir importância econômica, pois constitui a principal fonte de renda monetária.

Os agricultores destacaram que o feijão comum é plantado em terra firme no sistema abafado entre os meses de março e junho. No caso do feijão caupi este é cultivado em praias entre julho e outubro. No estado do Acre, o *P. vulgaris* é cultivado em pequenas áreas com até 1,0 ha, tanto em várzea como em terra firme, por agricultores familiares no sistema de derruba e queima da floresta e com baixa adoção de tecnologia [14]. Já o *V. unguiculata* adapta-se bem nas praias e barrancos formados durante a vazante dos rios, sendo plantados, principalmente, nos vales dos rios Juruá e Purus, em cultivos solteiros e consorciados com milho (*Z. mays*) e melancia (*C. lanatus*) [15].

Quanto ao consumo dos feijões pelas famílias, a maioria relatou a preferência em consumir a variedade Poroto (feijão comum) e Manteiguinha (feijão caupi), na forma de caldo e na frequência de cinco dias da semana. SOUSA et al. (2023) avaliando a qualidade nutricional de variedades de feijão-caupi cultivados no Acre constataram que a variedade Manteiguinha é aquela apresentou o maior teor proteico entre os caupis locais avaliados.

4. CONCLUSÕES

A maioria dos agricultores na região são homens de meia idade com baixa escolaridade, frequentemente engajados em associações ou cooperativa, e atuam principalmente como extrativistas de palmeiras como açaí, pataúá e buriti. Em relação às práticas agroecológicas, há uma forte ênfase em conservação, incluindo o pousio de terras, plantio em nível e rotação de culturas em áreas de capoeira.

A produção de alimentos na região é predominantemente familiar, com destaque para a mandioca, milho, feijão comum e feijão caupi cultivados em roçados, sendo essenciais na dieta local. Quanto ao consumo de feijões, destaca-se as variedades Poroto (feijão comum) e Manteiguinha (feijão caupi).

5. AGRADECIMENTOS

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre e ao CNPq pelo apoio financeiro.
Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo e CooperSonhos pelo apoio logístico.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Siviero, A. O sistema de produção rural adotado pelos produtores do Alto Juruá. In: Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, 2000, Manaus. In: Anais Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. IV, Brasília: Embrapa, 2000. p. 374-379.
- [2] Franco, M. C. P.; Almeida, M. B.; Conceição, M. G.; Lima, E. C.; Aquino, T. V.; Iglesias, M. P.; Mendes, M. K. Botar Roçados. In: CUNHA, M. C.; ALMEIDA, M. W. B. (Orgs.). Enciclopédia da Floresta. O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Cia. das Letras, 2002, p. 249-283
- [3] Mattar, E. P. L.; Oliveira, E.; Nagy, A. C. G.; ARAUJO, M. L. ; Jesus, J. C. S. de . Resgate de sementes crioulas de feijões cultivados na Microrregião de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. Cadernos de Agroecologia, v. 6, p. 1, 2011.
- [4] Oliveira, E. de; Mattar, E. P. L.; Araújo, M L; Jesus, J. C. S.; Nagy, A. C. G.; Santos, V. B. Descrição de cultivares locais de feijão-caupi coletados na microrregião Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. Revista Acta Amazonica, v. 45, p. 243-254, 2015.
- [5] Mattar, E. P. L.; Oliveira, E. ; Jesus, J. C. S. ; Araujo, M. L. ; Siviero, A. ; Santos Junior, H. C. . Creolo beans production systems in Juruá valley, Acre, Brazilian Amazon. Indian Journal Of Traditional Knowledge, v. 15, p. 619-624, 2016.
- [6] Mattar, E. P. L.; Oliveira, E. de; Araújo, M. L.; Jesus, G. C. S. de. Breve histórico da biodiversidade de feijões no Vale do Juruá. In: Mattar, E. P. L; Oliveira, E. de.; Santos, R. C.; Siviero, A. (ORG.). Feijões do Vale do Juruá. Ed. IFAC, Rio Branco, 2017.
- [7] Fowler, L., Noda, H., Martins, A. L. U., Haverroth, M., & Kinupp, V. F. Conhecimento, uso e manejo de plantas alimentícias entre o Povo Puyanawa, Alto Juruá, estado do Acre, Brasil. Research, Society and Development, v. 13, n. 4, e4313445469-e4313445469, 2024.
- [8] Cunha, M. C.; Almeida, M. W. B. (Org.). Enciclopédia da Floresta. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 735P.
- [9] Silva, R. B. L. Diversidade, uso e manejo de quintais agroflorestais no Distrito do carvão, Mazagão-AP, Brasil. Tese (Doutor em Ciências: Desenvolvimento Sócio-Ambiental) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.
- [10] Silva, I. C. Sustentabilidade dos sistemas de uso da terra no assentamento agroextrativista do Anauerapucu-AP. Dissertação. Macapá: PPGMDR-UNIFAP, 2014.
- [11] Crisóstomo, V. L. Desempenho da educação e desenvolvimento socioeconômico no Ceará. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração – RPCA, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, out./dez. 2019.
- [12] Silva, I. C. Agricultura familiar na região do Alto Juruá-AM. Boletim Paulista de Geografia, n. 110, 2023.
- [13] Silva, D. B. da. K. INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Enciclopédia dos Povos Indígenas no Brasil. São Paulo: ISA, 2003.
- [14] Marinho, J. T. S., Pereira, R. C.; Costa, J. G. Caracterização de cultivares de caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp), em plantios no Acre. Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2001. 13 p. (Embrapa Acre. Boletim de pesquisa, 31).
- [15] Pereira, R. de C. A.; Marinho J. T. de S.; Costa, J. G. Caracterização botânica, morfológica e agrônômica de cultivares de caupi coletados no estado do Acre. Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 1997. 12p. (Boletim de Pesquisa, n. 17).
- [16] Sousa, G. A. Siviero, A. Braga, A. da S. Bassinello, P. Z. Santos, R. C. dos Felisberto, F. A. V. Qualidade nutricional e armazenamento de variedades de feijão-caupi cultivados no Juruá, Acre. DELOS: Desarrollo Local Sostenible, v. 16, n. 43, p. 752-773, 2023.